

**БОШЛАНГИЧ СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИНИ МЕХНАТГА ТАЙЁРЛАШНИНГ
ШАКЛ ВА УСУЛЛАРИ**

Ибрагимова Захро Алишеровна

БухДУПИ магистри

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7336572>

Аннотация. Мақолада бошланғич синф ўқувчиларини меҳнатга тайёрлашнинг шакл ва усуллари ҳақида фикр юритилган.

Калит сўзлар: мақол, халқ мақоллари, ўқувчи, меҳнат, меҳнатсеварлик, тарбия.

Аннотация. В статье рассматриваются формы и методы подготовки младших школьников к труду.

Ключевые слова: пословица, народные пословицы, ученик, труд, трудолюбие, воспитание.

Annotation. The article discusses the forms and methods of preparing younger students for work.

Key words: proverb, folk proverbs, student, work, diligence, education.

Ҳозирги куннинг энг долзарб муаммоларидан бири дарс самарадорлигини ошириш сифатини яхшилашдан иборатдир. Ҳар бир дарс тарбиявий характерга эгадир. У ўқувчиларни гоёвий мафкўравий меҳнат маънавий ва жисмоний тарбиялаш бирлигини таъминлайди. Дарс давомида ўқувчиларда меҳнатга муносабат тарбияланади ва уларда меҳнат кўникмалари малакалари сингдирилади. Ўқувчилар моддий ишлаб чиқариш соҳасидаги амалий фаолиятига касбни онгли танлашга таерланадилар. Дарсда ўқувчиларнинг чуқур ва мустахкам билимини эгаллаш жиддий қобилиятини устириш масалари хал этилади. Ҳар бир дарснинг ўқувчиларда диққатини жалб қилиш хотирлаш қиёслаш билиш фикр юритиш асосий нарсани ажратиш хулоса ва умумлаштиришлар ўз ишини режалаштириш уни керакли суратда амалга ошириш имкониятларини кўра билиши керак. Халқ мақоллари ёрдамида ўқитувчисининг болалар билан махсус иш олиб бориши натижасида, улар ўз синфдошларининг муваффақиятларига, ютуқ ва камчиликларига дўстона қизиқиш билан қарай бошлайдилар, ўқув фаолиятига бутун синфнинг иши деб қарайдиган бўлиб қоладилар, болалар синф ҳақидаги фикрни чин кўнгилдан англай бошлайдилар ва уларнинг шахсий муваффақиятларига умумий муваффақиятнинг бир қисми деб қарай бошлайдилар. Ана шу тарзда жамоада дўстлик, ўртоқлик юзага кела бошлайди. Болаларнинг ижтимоий ишларни жамоа бўлиб амалга оширишда иштирок этишлари уларнинг бир-бирларига бўлган ишончли шакллантиради. Айнан мана шундай ишларда бола жамоа орасида амалга ошириладиган ижтимоий фаолиятнинг асосий тажрибасини эгаллаб олади.

Халқ мақоллари ёрдамида ўқувчиларининг меҳнатсеварлик фазилатларини камол топишида биргаллашиб, жамоа бўлиб ўйнайдиган болалар ўйинлари ҳам катта роль ўйнайди. Чунки болалар ўйини фақат ирода, батартиблик, ҳозиржавоблик ва ташаббускорликни тарбиялаш билан бирга ўртоқлик, аҳиллик ҳиссини ва ўз ҳатти - ҳаракатларида жамоа манфаатларини кўзлаб иш кўриш фазилатларини ҳам тарбиялайди.

Шунингдек, халқ мақоллари ёрдамида ўқувчиларида меҳнатсеварликни шакллантиришда меҳнатнинг аҳамияти каттадир. Болалар ўз - ўзига хизмат қилиш, ўқиётган жойларини белгилаш учун бўладиган хатчуп, қутичалар, санаш материаллари,

дафтар жилдлари каби ўзлари учун фойдали бўлган нарсаларни тайёрлаш билан шуғулланаётганларида уларда бир - бирига ёрдам бериш фазилатини тарбиялашга катта эътибор бериш керак. Чунончи, синф хонасини тозалаш, мактаб томорқасида ишлаш, спорт майдончасини супуриш, ўзларидан кичик ўқувчилар учун фойдали нарсалар тайёрлаш ва бошқалар бу ёшдаги ўқувчиларнинг бажариш учун қурбилари, кучлари етадиган ижтимоий - фойдали ишлардир. Зотан уларнинг меҳнат фаолиятларида меҳнатсеварлик хусусиятлари намоён бўлади. У ўзи учун бўлган нарсани кунт билан берилиб тайёрлайди. Бошқалар учун ишлаш тажрибаси ҳали уларда шаклланмаган бўлади.

Умуман, кичик ёшдаги болалар ўз меҳнатлари билан теварак - атрофдаги бошқа одамларга фойда келтиришларини секин - аста англай бошлайди. Бу эса болаларда ғурурланиш, шодланиш ва ўз ишидан мамнун булиш туйғуларини шакллантиради. Аслида, айнан мана шу туйғуларни кичик ёшдаги ўқувчиларда мустаҳкамланиб бориш керак.

Халқ мақоллари ёрдамида ўқувчиларнинг онгида меҳнатсеварлик шаклланиши устоз - ўқитувчининг роли бекиёс. Агар устоз шахсий ибрат кўрсатсагина тарбияда яхши натижага эришиш мумкин бўлади.

Тарбия заминида шахс ҳиссиёти ётади. Шунинг учун ҳар қандай меҳнатсеварлик хусусиятининг шаклланиши ана шу шахс ҳиссиёти билан боғлиқ ҳодисадир. Шахсни шакллантириш ва унинг меҳнатсеварлик сифатларини ўстириб бориш психология фанининг асосий масалалардан биридир. Меҳнатсеварлик, ватанпарварлик, ҳамкорлик, дўстлик, меҳнатсеварлик, ҳалоллик ва поклик каби олижаноб хислатларни ўз ичига олади. Шунга кўра кичик мактаб ёшдаги ўқувчиларда меҳнатсеварлик тушунчасини бир бутун ҳолда ўзлаштиришлари учун ўқитувчи ҳар бир дарсни уларнинг ёшига хос тарзда ўтказиши мақсадга мувофиқдир.

REFERENCES

1. Давлетшин М.Г. Замонавий мактаб ўқитувчисининг психологияси. – Т.: Ўзбекистон. 1999. -29 б.
2. Сайидахмедов Н. Педагогик маҳорат ва педагогик технология. –Т.: Ўз МУ. 2003.- 66 б